

1920-1924-YILLARDA BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASI GAZETALARINING NASHR FAOLIYATI

Raxmatulloyev Murodjon Xikmatulloyevich

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178069>

Annotatsiya. Maqolada 1920-1924-yillar Buxoro xalq sovet respublikasi matbuoti, “Buxoro axbori” gazetasi, uning faoliyati, amalga oshirilgan ishlar, gazetaning ommaviyligi va o‘qimishligini ta‘minlashda bosh muharrir said ahroriyning dolzarb muammolarga bag‘ishlangan maqolalari mazmuni, cho‘lponning nashr isho‘laridagi samarali faoliyati, gazeta nashrlaridagi tanqidiy, real hayotni tasviflovchi materiallar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: gazeta, nashr ishlari, matbuot, jadidchilik harakati, nashr, muharririyat, muxbir, hukumat a‘zolari, “Buxoro axbori” gazetasi

Аннотация. В статье представлена информация о печати Бухарской народной советской республики 1920-1924 гг., газете “Бухоро ахбори”, ее деятельности, проделанной работе, содержании статей главного редактора Саида ахрори по актуальным проблемам обеспечения популярности и читабельности газеты, плодотворной деятельности Чулпана в издательском деле, критических, реальных материалах в газетных публикациях.

Ключевые слова: газета, издательское дело, пресса, джадидистское движение, издание, редакция, корреспондент, члены правительства, газета “Бухарская информация”

Annotation. The article contains information about the press of the Bukhara people's Soviet republic of 1920-1924, the newspaper “Bukhara akhbori”, its activities, the work carried out, the content of the articles of the editor-in-chief said ahroory devoted to pressing problems in ensuring the popularity and readability of the newspaper, the effective activities of Chulpan in the publication

Keywords: newspaper, publication Work, press, jadidism movement, publication, editorial, correspondent, members of the government, Bukhara akhbori newspaper

Shuni qayd etish kerakki, ma‘lum sabablarga ko‘ra, “Buxoro axbori”ning 68-soni (1922-yil 4-fevral)dan bosh muharrir o‘zgargan bo‘lsada, uning sobiq muharriri gazeta bilan aloqani uzmaydi. Keyingi sonlarda Cho‘lpon ham Said Ahroriy singari gazetada maqolanavislikni davom ettirib, respublika ijtimoiy-

siyosiy muammolarini yoritishga qaratilgan uning 3 ta yirik maqolasi chop etilganligi aniqlandi.

1922-yil 4-fevraldan boshlab Ziyo Usmoniy “Buxoro axbori”da bosh muharrirlik vazifasini bajara boshlagan. U “Buxoro axbori”ning 1922-yil 4-fevraldan 1922-yil 27-mayga qadar chiqib turgan 68-87-sonlariga muharrirlik qilgan. Chop etilgan gazetalar, ulardagi ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, bu davrda “Buxoro axbori”ning umumiy tiraji 1000 nusxada bo’lib, ayrim sonlari 1500 nusxada ham bosilgan. Lekin gazetaning har oyda chop etilishi jarayoni bir tekis bo’lmagan. Ayrim oylarda gazeta 4-marta, uning muharrirliги davrining so’nggi 2 oyida (aprel, may) 3-martadan chop etilgan. Ziyo Usmoniy muharrirlik qilgan qisqa davrda (salkam 4 oy) gazeta sonlarining oylik nashrlari 5-6-martadan 3-4-martagacha tushib qolishi BXSR hukumatining moliyaviy ahvolidagi tanglik bilan ham bog’liq. Ushbu xolatni muharrirning gazeta sahifalarida bevosita o’zi tomonidan chop etilgan bir qator maqolalari mazmunidan bilish mumkin. Ziyo Usmoniy “Matbuotimiz nima uchun yuksalmaydur” hamda keyinchalik chop ettirgan “Matbuot haqida yana bir-ikki so’z” kabi salmoqli maqolalarida BXSR matbuotining ma’suliyatini barmoq bilan sanarli 2-3 nafar muxbir tortayotganligi, gazeta ishida ishtirok qiladiganlar oz sonligi haqida kuyunchaklik bilan yozadi. Hatto, “Adabiyot bilan yashagan va shu bilan o’sgan va shu yo’lda ko’plab xizmatlar ko’rsatgan Fitrat ham gazetaga maqolalar yozmaganligi”¹ni tanqid qiladi. Ziyo Usmoniy “Buxoro axbori”ni xalq sevib o’qiydigan, e’tirof etadigan gazeta bo’lishi zarurligini o’z maqolalarida uqtirib o’tadi.

Ziyo Usmoniy “Buxoro axbori”da uzoq muddat muharrirlik qilmaganligining sababi mazkur gazetaning 87-sonida (1922-yil 17-iyun) “Iste’fo” sarlavhasi bilan bosilgan shaxsiy arizasida ko’rsatilgan. Bosh muharrir bir yarim yil (1921-1922) davomida nashriyot va gazetada tinimsiz ishlaganligi va qattiq kasalga chalinganligi, bu esa muharrirlik ma’suliyatini bajarishga imkon bermayotganligini xabar qiladi. “Buxoro axbori” gazetasida Ziyo Usmoniydan so’ng gazetaning muxbirlaridan biri Ostonqul Abdulqiyomov² tahririyat boshqaruvini o’z qo’liga oldi. U bosh muharrirlik qilgan salkam 4 oylik (1922-yil iyun-sentabr) muddatda “Buxoro axbori”ning nashr nusxasi (1500 ta) o’z holicha saqlanib, bir oy davomida chop etilishi sonlari esa 2 barobarga qisqarib ketadi, ya’ni oyida gazeta atigi 2-3-martadan chop etilganligi aniqlandi. Ostonqul Abdulqiyomov “Buxoro axbori” gazetasida 3-4 maqolasi bilan ishtirok qilgan, xolos. Ostonqul Abdulqiyomov gazetaning 99-soniga (1922-yil 14-

¹ Aljiev S. Cho’lpon nazdida Buxoro //Buxoro haqiqati. 1997-yil 20-dekabr.

² Ostonqul Abdulqiyomov shaxsi bilan bog’liq ma’lumotlarni hozircha aniqlay olmadik.

sentabrga) qadar bosh muharrirlik vazifasida ishlagan. Tarixiy jarayonlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, 1922-yilda BXSReda ichki harbiy to'qnashuvlar avj olgan, asosiy e'tibor harbiy ehtiyojlarga qaratilgan. Bu holat matbaachilik ishini moddiy jihatdan yo'lga qo'yishda salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Ziyo Usmoniy va Ostonqul Abdulqiyomov gazetada muharrirlik qilgan davrda matbuotda pasayish jarayoni kuzatildi. Matbuotning jamiyatdagi rolini hamda "Buxoro axbori" gazetasining Said Ahroriy va Cho'lpon muharrirligi davridagi obro'-e'tiborini ko'tarish maqsadida bo'lsa kerak, bevosita hukumat a'zosi, BXSReda birinchi maorif noziri bo'lgan Qori Yo'ldosh Po'latov³ga bosh muharrirlik qilish ma'suliyati yuklatildi. Yangi bosh muharrir hukumatdagi rahbarlik lavozimi bilan birga bu vazifani davom ettirgan. U bir paytning o'zida BXSReda maorif noziri lavozimida ishlab turgan edi. Qori Yo'ldoshning gazetadagi muharrirlik faoliyati roppa-rosa bir yil davom etib, "Buxoro axbori"ning 100-204-sonlari uning rahbarligida chop etilgan davrda (1922-yilning 21-sentabridan 1923-yil 21-sentabrigacha) matbuot 1 oyda 7-8-marta chop etilishi yo'lga qo'yildi. Gazeta tiraji ham 2000-2500 nusxaga yetkazilib, barcha viloyatlarga gazetani bir tekisda tarqatilishi qat'iy nazorat ostiga olindi.

Qori Yo'ldosh Po'latov hukumat rahbarlaridan biri sifatida 1922-1923-yil qish faslida RSFSR shaharlaridan Moskva va Petrogradga sayohat qilib, safari davomida maorif tizimini takomillashtirishga xizmat qiladigan vazifalar bilan birga matbaachilik va nashriyotchilikning moddiy asoslari hamda zamonaviyligini ta'minlaydigan asbob-uskunalar keltirishga erishgan. Bu haqda muharrirning "Buxoro axbori" gazetasining 5 ta sonida ketma-ket chop etilgan "Yo'l xotiralari"⁴ deb nomlangan maqolasidan xabardor bo'lish mumkin. Gazetani chop etilishiga mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan Rossiya safaridan sintografiya⁵ olib kelishga muvaffaq bo'lindi. Bu tadbir "Buxoro axbori" gazetasini 1923-yil bahoridan boshlab fotolavhalar bilan chop etilishini ta'minladi⁶. Sintografiyani o'rnatish va ishga tushirish, doimiy ishlab turishini ta'minlash maqsadida tatar matbaachi va noshir ziyolilardan foydalanilganligi ham muhimdir⁷. Q.Y.Po'latov gazeta faoliyatini boshqargan davrda musulmon shrifti, gazeta poliografiya bazasi, muxbir xodimlar bilan ta'minlanishi

³ Qori Yo'ldosh Po'latov (1890, Buxoro amirligidagi Karki shahri - 1965, Toshkent)- davlat va jamoat arbobi. Buxoroda jadidchilik harakati namoyandasi. BXSReda hukumatida bir qator mas'ul mansab va lavozimlarda ishlagan. 1937-yildan boshlab bir necha bor qamoqqa olindi. 1957-yil oqlangan. Qamoqdan qaytgach, umrining oxirigacha faqirona hayot kechirdi.

⁴ Hayitov SH Muharrirning «Yo'l xotiralari». «Buxoronoma», 2003-yil, 2-avgust.

⁵ Sintografiya - matbuot uchun zarur bo'lgan aksilxona, ya'ni rasmxona asboblari.

⁶ Ibrohimov I. Ma'rifat ziyosi // "20.000-uchrashuv" . "Buxoronoma" gazetasi 20.000-soni chiqqaniga bag'ishlangan publitsistik risola. -Buxoro, 2007. -B. 21.

⁷ Hayitov Sh. Tatar ziyolilari Buxoroda //Jamiyat va boshqaruv. 2007. №3. -B. 125-126.

masalalarida ham ijobiy siljishlar kuzatiladi. Ayniqsa, Tatariston ASSRdan katta miqdorda musulmon shriftining keltirilishi muhimdir.

1923-yilning yozida Germaniyadan musulmoncha harf terish mashinasining Buxoroga keltirilishi noshirchilik sohasida burilish yasadi. Yuqoridagi omillar “Buxoro axbori” gazetasini bundan buyon 4 sahifada emas, balki 8 sahifada chop etish imkonini berdi. Gazeta nafaqat hajman kengayibgina qolmay, balki mazmunan boyidi, o‘quvchiga ko‘proq manzur bo‘ldi, undagi xabar va maqolalar dolzarbligi oshdi. Ayniqsa, tanqidiy, real hayotni tasviflovchi materiallarning gazeta sahifalarida chop etilishi, respublikaning turli viloyatlarida gazetxonlar soni ko‘payishiga olib keldi. Eng faol maqolanavislardan biri Qori Yo‘ldosh Po‘latovning o‘zi bo‘lib, gazeta sonlarida ko‘plab maqolalar e‘lon qilgan⁸. Qori Yo‘ldosh Po‘latovning “Dohiliy qarzga yozilingiz”, “Muhim vazifamiz”, “Bugungi vazifamiz”, “Poraxo‘rlik bilan kurash”, “Mustaqil bir mamlakat qanday bo‘lur?” “Soliq haqida bir-ikki so‘z” kabi maqolalari BXSРning ijtimoiy-iktisodiy ahvolini o‘rganishga yordam beradi.

Qori Yo‘ldosh Po‘latovning “Soliq haqida bir-ikki so‘z” maqolasi ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, BXSР hukumati aholidan ushr, zakot singari soliqlar oladi. Bu soliqlar miqdori uncha katta bo‘lmasa-da, 2 yil soliqsiz yashab kelgan xalqqa qattiq botishi tabiiy edi. Bunday vaziyatda aholiga matbuot orqali soliq solishdan maqsad nima ekanligini oddiy va jo‘n qilib tushuntirish kerak edi. Bu haqda Qori Yo‘ldosh Po‘latov: “Hozirgi hukumat soliqni o‘zining safosi uchun yig‘masdan, balki xalqni o‘qitmoq, xarob bo‘lgan shahar va qishloqlarni ta‘mir etmoq, turli kasalliklar bilan kurashmoq, xalq xo‘jaligini isloh qilmoq, yurtni iqtisodiy turmushini ko‘tarmoq, xalqni tinchligini muhofaza etmoq kabi oliy maqsadlar uchun yig‘naydur”, - deb yozadi. Ushbu fikrlar orqali insonparvar hukumatning soliq siyosati qanday bo‘lishi kerakligi bilan bog‘liq mohiyat ochib berilgan. O‘z yurtini sevgan va taraqqiy qilishini istagan har bir inson soliqni yurt va hukumat haqi deb tushinishi maqola mazmunida ifodalangan.

“Buxoro axbori” gazetasining moddiy va texnikaviy bazasini bir qadar mustahkamlashga erishgan hamda gazetani haftada muntazam 2-marta chiqib turishini ta‘minlashga katta hissa qo‘shgan bosh muharrir Q.Y.Po‘latov respublika hukumati idoralaridagi mas‘ul vazifalarga (BXSР mehnat sho‘rosi raisi, muhofaza noziri) jalb qilinganligi sababli gazeta tashkil topganidan buyon ancha vaqt faol muxbirlardan biri bo‘lgan Qosim Sorokin⁹ bosh muharrirlik

⁸ Хайитов Ш. Татар зиёлилари Бухорода //Жамият ва бошқарув. 2007. №3. -Б. 125-126.

⁹ Qosim Sorokin - Sorokin Qosim Ibrohimovich (1899. 17. 12, Simbirsk gubernyasi, hozirgi Ulyanovsk obl. - 1939) - jurnalist, o‘zbek sovet matbuotining namoyandaligidan. 1919-yili Toshkentga o‘qishga kelgan. Shu davrdan jurnalistlik va muharrirlik faoliyati boshlangan. “Qosim”, “O‘rmonlik” taxalluslari bilan ijod etgan. U 1919-yil “Yangi Sharq”, 1920-yili “Mehnat bayrog‘i” gazetasiga muharrirlik qilgan. 1921-1923-yillarda “Qizil bayroq”, “Turkiston” gazetalari,

lavozimiga tayinlanadi. U “Buxoro axbori” gazetasiga 204-sondan, ya’ni 1923-yil 21-sentabridan muharrirlik qilishni boshlagan. Sorokinning bosh muharrirlik davri “Buxoro axbori”ning 204-213 sonlari (1923-yil 16-oktabrga qadar) hamda yangi “Ozod Buxoro” gazetasi chop etila boshlangan uning 1-sonidan 87-soniga qadar 8 oydan ortiq (1923-yil 21-oktabr-1924-yil 5-may) bo’lgan muddatni o’z ichiga oladi. Demak, uning muharrirligi ostida “Buxoro axbori” gazetasining bor-yo’g’i 9 ta soni chop etilib, gazeta shakli va mazmunida deyarli o’zgarishlar ro’y bermadi.

Xullas, “Buxoro axbori” gazetasining 1920-yil 9-sentabrdan 1923-yilning 16-oktabrgacha 214 soni chop etilgan. Gazeta dastlab 4 sahifada 1000-1500 nusxada chop etilgan bo’lsa, 1922-yil kuzidan boshlab, u 7-8 sahifada haftada 2-3-marta, oyida 8-10-marta, 2000-2500 nusxada nashr etildi. “Buxoro axbori” gazetasi oddiy holatda chop etilishidan tortib, fotolavhalar va zamonaviy texnik vositalar bilan chiqarilishiga qadar bo’lgan bosqichni bosib o’tdi.

“Buxoro axbori” gazetasi BXSРning ichki va tashqi siyosati, o’z davrining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy jarayonlari va muammolari masalalarini o’nlab ruknlar ostida imkon qadar xolisona hamda tanqidiy ruh bilan yoritishga erishdi.

“Buxoro axbori” gazetasi o’rniga 1923-yil oktabr oyi o’rtalaridan boshlab “Ozod Buxoro” gazetasi chop etildi. Yangi gazeta haqidagi rasmiy xabar “Buxoro axbori”ning 211-soni (1923-yil 7-oktabr)dayoq “O’quvchilar diqqatiga!” nomli e’lon ostida ma’lum qilindi.

“Ozod Buxoro” gazetasida ham yuqorida qayd qilinganidek, Qosim Sorokin bosh muharrirlik faoliyatini davom ettirib, gazetaning poliagrafiya bazasini kengaytirish, iqtisod sho’rosining yordamida matbuot ishlariga mablag’ ajratib, musulmon shrifti, nashr ishlari uchun asbob-uskuna va turli ashyolar olishga erishgan. Gazeta biroz o’zining moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida xo’jalik hisobiga o’tib, mas’ul idora va korxonalar ma’lumotlari (e’lonlar, bildirishlar, buyruqlar, farmonlar va hokazo) kabilarni gazeta sahifalarida to’lov evaziga chop etib borgan. Bu haqda quyidagi bildirishnoma gazetaning bir necha sonlarida ham qayta-qayta berib borilgan: “Ozod Buxoro gazetasi qisman bo’lsa

“Kommunist”, “Kommunistlar yo’ldoshi”, “Inqilob” jurnallarida mas’ul kotib va muharrir. 1924-1926-yillarda RKP(b) MK matbuot bo’limi instruktori. 1927-1928-yillarda “Qizil O’zbekiston” gazetasi mas’ul muharriri. 1929-30 yillarda O’zbekiston KP MK matbuot sektori mudiri. 1931-33 yillarda Moskvada marksizm-leninizm kursida o’qidi. 1933-yildan Andijon oblastida MTS siyosiy bo’limi boshlig’i. 1936-yildan O’zSSR Maorif xalq komissari bo’lib ishlagan. 1939-yil vafot etgan.

ham xo‘jalik asosiga ko‘chdi. Bundan keyin hech bir e‘lon va buyruqlar gazetaga bepul bosilmas”¹⁰.

Biroq “Ozod Buxoro” gazetasi rolini oshirish, uni muntazam chiqib turishi uchun muxbirlar va xodimlar yetishmasligini bartaraf etish muammosi hal qilinmagan. “Ozod Buxoro”da chop etilgan ma‘lumotlar bilan tanishish shuni ko‘rsatadiki, gazeta chiqarish uchun 3-4 muxbir va muharrir ozlik qilishi, muxbirlar qishloq va shahar hayoti bilan bog‘liq voqealarni to‘la yoritma olmayotganligi, davriy matbuot “Buxoroning oynasi” bo‘lmayotganligi bir qator maqola va xabarlarda yozilgan. “Ozod Buxoro” gazetasini malakali mutaxassis muxbirlar bilan ta‘minlash, uning viloyat, tuman va kentlardagi doimiy muxbir va jamoatchi muxbirlari tarkibini kengaytirish borasida ayrim chora-tadbirlar ko‘rilgan. Tadqiqot natijasida “Ozod Buxoro”ning bir qator sonlari orqali ushbu matbuot nashrining viloyatlardagi muxbirlari tarkibini aniqlashga erishildi. Jumladan, Xabibullayev, Nuriddinov (Karmana viloyati muxbirlari), Islom Sharif (Sharqiy Buxoro hududlari bo‘yicha muxbir), “Qo‘y boqar”, G‘ani (Karki viloyati muxbirlari), SHeroz (Lenin-turkman (Chorjo‘y) viloyati muxbiri), “Ajnabiy” (Shahrisabz viloyati muxbiri), Ismatiy (G‘uzor viloyati muxbiri), A.Safarov (Boysun viloyati muxbiri), Ergash (Behbudiy (Qarshi) viloyati muxbiri) kabilarni qayd qilish mumkin. Muxbirlar tarkibi bilan tanishish shuni ko‘rsatdiki, ayrim gazeta xodimlarining taxalluslari berilib, asl ism-shariflarini aniqlash imkoni bo‘lmadi. Chunki “Ozod Buxoro”da e‘lon qilingan turli viloyatlardan yuborilgan maqola va xabarlar ostida ushbu taxalluslar qayta-qayta beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev S. Cho‘lpon nazdida Buxoro //Buxoro haqiqati. 1997-yil 20-dekabr.
2. Ostonqul Abdulqiyomov shaxsi bilan bog‘liq ma‘lumotlarni hozircha aniqlay olmadik.
3. Qori Yo‘ldosh Po‘latov (1890, Buxoro amirligidagi Karki shahri - 1965, Toshkent)- davlat va jamoat arbobi. Buxoroda jadidchilik harakati namoyandasi. BXSr hukumatida bir qator mas‘ul mansab va lavozimlarda ishlagan.
4. Hayitov SH Muharrirning «Yo‘l xotiralari». «Buxoronoma», 2003-yil, 2-avgust.
5. Rahmonov K., Nurullayeva F. Buxoro tarixini o‘qitishda “Ozod Buxoro” gazetasi materiallaridan foydalanish //“Oliy o‘quv yurtlarida samaradorlikni

¹⁰ Rahmonov K., Nurullayeva F. Buxoro tarixini o‘qitishda “Ozod Buxoro” gazetasi materiallaridan foydalanish //“Oliy o‘quv yurtlarida samaradorlikni oshirish muammolari” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2-Kitob). Buxoro. 2006. 22-23b.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

oshirish muammolari” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to‘plami (2-kitob). Buxoro. 2006. 22-23b

